

A SUBNOTIFICAÇÃO DOS CASOS DE HANSENÍASE NO PERÍODO PANDÊMICO

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 24/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10700613

Eliane de Albuquerque Cozza¹

Inês Maria Meneses dos Santos²

Alcione Matos de Abreu³

Davi da Silveira Barroso Alves⁴

RESUMO

Hanseníase está classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma Doença Tropical Negligenciada (DTN) são um conjunto de doenças causadas por agentes infecciosos ou parasitas em populações da África, Ásia e América Latina, predominando em regiões tropicais em desenvolvimento, como o Brasil, e acometendo pessoas em situação de vulnerabilidade. Dentre os fatores associados às DTN, incluem a pobreza, acesso limitado à água limpa, condições precárias de higiene e de saneamento; tem atingido maior incidência nos últimos anos.

Metodologia: Trata-se de um estudo comparativo que utilizou-se de dados coletados no Sistema Informação de Agravos de Notificação (SINAN) DATASUS referentes ao período de 2001 a 2022 disponibilizados.

Resultados e discussão: No Brasil, ocorre desde 2017 ascensão das curvas

de incidência, mantendo o país na liderança de casos no continente americano, com queda drástica no número de notificações de casos no ano de 2020, ano em que o mundo foi assolado pela pandemia SARSCoV-2, houve uma diminuição no número de notificações dos casos de Hanseníase, mas supõem-se que este fato se deve a uma subnotificação decorrente da restrição dos atendimentos de saúde no período da pandemia. Conclusão: a subnotificação do número de casos de hanseníase no período pandêmico favoreceu o aumento da taxa de mortalidade assim como as incapacidades físicas que poderiam ser evitadas, é de extrema importância a compreensão da doença, assim como de seu padrão epidemiológico, de tal forma não devendo ser negligenciada pelo poder público em nenhum momento. Palavras-chaves: subnotificação, *Mycobacterium leprae*, Pandemia.

ABSTRACT

Leprosy is classified by the World Health Organization (WHO) as a Neglected Tropical Disease (NTD). NTDs are a group of diseases caused by infectious agents or parasites in populations of Africa, Asia, and Latin America, predominantly in developing tropical regions, such as Brazil, affecting individuals in vulnerable conditions. Among the factors associated with NTDs are poverty, limited access to clean water, poor hygiene, and sanitation conditions; there has been an increased incidence in recent years. Methodology: This is a comparative study that used data collected from the Notifiable Diseases Information System (SINAN) DATASUS for the period from 2001 to 2022. Results and Discussion: In Brazil, there has been a rise in leprosy incidence curves since 2017, keeping the country at the forefront in the American continent. There was a dramatic drop in the number of case notifications in 2020, the year the world was struck by the SARS-CoV-2 pandemic. During this period, a decrease in leprosy case notifications was observed, which is assumed to be due to underreporting resulting from restricted health services. Conclusion: The underreporting of leprosy cases during the pandemic contributed to an increase in mortality rates and preventable physical disabilities. It is of utmost importance to understand the disease and its

epidemiological pattern, which should not be neglected by public authorities at any time. Keywords: underreporting, Mycobacterium leprae, Pandemic.

1 INTRODUÇÃO

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma das doenças mais antigas da humanidade, com registros datados de mais de 600 a.C. Ela teve sua ocorrência documentada em várias partes do mundo, incluindo a Índia, a China e o Egito Antigo. Por muitos séculos, a doença foi associada a estigmas e preconceitos, o que levou a uma mudança significativa na nomenclatura no Brasil com a promulgação da lei nº 9.010 em 1995, buscando eliminar o estigma associado ao termo “lepra” (BRASIL, 2019). A história da hanseníase é fascinante e cheia de desafios. Ela foi mencionada nos textos médicos mais antigos, como os Vedas na Índia, e foi identificada em múmias egípcias. Ao longo dos séculos, essa doença misteriosa foi mal compreendida e muitas vezes associada a conceitos errôneos, como castigo divino. No entanto, somente no século XIX, o médico norueguês Gerhard Armauer Hansen identificou o bacilo responsável pela doença, o *Mycobacterium leprae*,

lançando as bases para o entendimento moderno da hanseníase. A hanseníase é uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos. Ela é transmitida de pessoa para pessoa por meio de secreções nasais e gotículas respiratórias, mas nem todas as pessoas expostas ao bacilo desenvolvem a doença. A maioria das infecções é assintomática ou paucibacilar, o que significa que os pacientes têm uma carga bacilar baixa e poucos sintomas visíveis. A forma multibacilar, com muitos bacilos, é mais contagiosa e pode causar deformidades e incapacidades se não for tratada a tempo. O diagnóstico precoce é fundamental para o controle da hanseníase.

Exames clínicos, testes de pele e avaliações neurológicas são usados para identificar os casos. A análise dos indicadores epidemiológicos, como a taxa de detecção de novos casos, a prevalência e a proporção de casos

multibacilares, ajuda a monitorar a situação da doença em diferentes regiões (BRASIL, 2020). Felizmente, a hanseníase é uma doença tratável e curável. O tratamento padrão envolve a administração de antibióticos, como a rifampicina, a dapsona e a clofazimina, em regimes específicos. A terapia multidroga é altamente eficaz e, quando seguida adequadamente, interrompe a transmissão da doença e previne complicações. Além disso, é importante fornecer cuidados de reabilitação aos pacientes, especialmente àqueles que apresentaram deformidades. A fisioterapia e a reabilitação neurológica são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos afetados. A hanseníase não afeta apenas a saúde das pessoas, mas também tem um impacto significativo no plano socioeconômico. O estigma associado à doença frequentemente leva ao isolamento social e à discriminação, dificultando a inclusão dos pacientes na sociedade. Isso pode resultar na perda de oportunidades de emprego e educação, afetando o bem-estar econômico das famílias afetadas. A pandemia de SARS-CoV-2, que começou em 2019, trouxe desafios adicionais para o controle da hanseníase. Os sistemas de saúde em todo o mundo foram sobrecarregados pela resposta à COVID-19, o que afetou o diagnóstico e o tratamento de outras doenças, incluindo a hanseníase. A interrupção dos serviços de saúde, a redução de visitas clínicas e o adiamento de campanhas de sensibilização afetaram negativamente a detecção e o tratamento da hanseníase. Além disso, a pandemia exacerbou as desigualdades sociais, impactando de forma desproporcional as populações mais vulneráveis, incluindo os pacientes com hanseníase. A falta de acesso a serviços de saúde adequados e a interrupção dos programas de controle da hanseníase podem resultar em um aumento nos casos não diagnosticados e, conseqüentemente, em uma maior transmissão da doença. A hanseníase é uma doença antiga, mas ainda presente em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil. A luta contra o estigma e a discriminação associados a essa doença é contínua. Através de políticas de saúde pública, educação e conscientização, é possível controlar a hanseníase e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A pandemia de SARS-CoV-2 representou um desafio adicional para o controle da hanseníase, destacando a importância de manter os

serviços de saúde essenciais e a vigilância epidemiológica mesmo durante crises de saúde global. Garantir o diagnóstico precoce, o tratamento eficaz e o apoio social contínuo aos pacientes com hanseníase é crucial para combater essa doença milenar e prevenir suas consequências devastadoras.

1.2 OBJETIVOS

Avaliar e comparar por meio de visualização gráfica o impacto da pandemia SARS-CoV-2 os números de diagnósticos, taxa de mortalidade, classificação do números de lesões hansênicas e número de comunicantes para hanseníase), tirando como ponto de partida os números destas mesmas variáveis registradas no SINAN/DATASUS, em anos anteriores, evidenciar a subnotificação dos casos de hanseníase no período da pandemia.

1.3 METODOLOGIA

Um estudo comparativo com objetivo de demonstrar uma análise e interpretação dos dados disponibilizados na na plataforma do Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do DATASUS, abrangendo o período de 2001 a 2022. Para a elaboração de gráficos e análises estatísticas, utilizou-se o software RStudio 2022.02, versão 4.2.1.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*, que se caracteriza pela sua lenta multiplicação e afinidade por tecidos cutâneos e nervos periféricos. Esta doença, historicamente associada à marginalização e à pobreza, continua a ser um desafio significativo para a saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento (NERY JS, et al., 2019). A transmissão da hanseníase é um processo complexo, ocorrendo principalmente através do contato direto e prolongado com pacientes infectados, especialmente nas formas mais contagiosas da doença. O mecanismo de transmissão não se limita à

mera presença física do paciente infectado, mas envolve a exposição prolongada a secreções nasais e gotículas respiratórias do indivíduo doente (BRASIL, 2020). O tratamento atual da hanseníase é centrado na Poliquimioterapia (PQT), que é determinada pela classificação do paciente em duas categorias: paucibacilares, com até cinco lesões, e multibacilares, com mais de cinco lesões. Enquanto os pacientes paucibacilares geralmente completam o tratamento em seis meses, aqueles com formas multibacilares necessitam de um tratamento mais prolongado, estendendo-se por 12 meses (BRASIL, 2019). Além dos desafios do tratamento, os pacientes com hanseníase podem enfrentar reações hansênicas. Estas reações imunológicas ocorrem principalmente em pacientes com formas multibacilares da doença e podem levar a incapacidades físicas e deformidades se não forem tratadas corretamente (BRASIL, 2019). A hanseníase é fortemente influenciada por fatores socioeconômicos, com sua prevalência estando intimamente relacionada às condições de vida dos pacientes e suas famílias. As barreiras no acesso a recursos básicos, como insumos de higiene e alimentação, exacerbam o risco de adoecimento, além de agravar condições de saúde preexistentes (UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS, 2020). A pandemia de COVID-19 trouxe desafios adicionais no manejo da hanseníase no Brasil. Os pacientes de hanseníase, particularmente aqueles em tratamento de reações hansênicas com corticoides, foram considerados parte do grupo de risco para COVID-19. Além disso, a alta demanda por corticoides para tratar pacientes com COVID-19 levou à escassez desses medicamentos nas unidades de saúde, prejudicando o tratamento de pacientes com hanseníase e outras comorbidades (SOUZA ACM, et al., 2020). Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha proposto a eliminação da hanseníase até o ano 2000, o Brasil enfrentou dificuldades em atingir essa meta. O Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase, implementado no Brasil, incluiu a adoção da Poliquimioterapia, campanhas de sensibilização e diretrizes para o controle da doença, com um foco especial no diagnóstico precoce. Contudo, a meta de eliminação teve que ser estendida para 2010 e posteriormente para 2020, sendo ainda mais

desafiada pela pandemia de COVID-19 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1991; RIBEIRO MDA, et al., 2018). Dados do

Ministério da Saúde do Brasil revelam que, em 2019, foram notificados 23.612 novos casos de hanseníase no país. A maioria desses casos foi classificada como multibacilar, indicando uma maior prevalência da forma contagiosa da doença. Além disso, aproximadamente 10% dos casos foram diagnosticados com grau 2 de incapacidade física, um indicativo de possíveis deformidades permanentes (BRASIL, 2020). Para combater efetivamente a hanseníase, o Brasil necessita de uma abordagem abrangente que inclua detecção precoce, tratamento adequado com PQT, prevenção de incapacidades e acompanhamento rigoroso dos contatos domiciliares dos pacientes. A organização de uma rede de atenção especializada, que se estenda do nível primário ao terciário, é crucial para o manejo eficaz da hanseníase e para alcançar uma redução significativa nos níveis endêmicos da doença no país. A atenção especializada deve ser acompanhada de campanhas de sensibilização e educação para a saúde, visando desmistificar a doença e reduzir o estigma associado a ela. Além disso, é necessário garantir o acesso contínuo a medicamentos e serviços de saúde para todos os pacientes, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica (BRASIL, 2016; BRASIL, 2019). A pandemia de COVID-19 exacerbou os desafios existentes no controle da hanseníase, interrompendo serviços de saúde essenciais, atrasando diagnósticos e tratamentos, e impactando negativamente no acompanhamento dos pacientes. Essa situação ressalta a importância de manter e adaptar os serviços de saúde para continuar a oferecer atendimento aos pacientes com hanseníase, especialmente em tempos de crise sanitária (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA, 2020). A relação entre a hanseníase e a pobreza é uma constante na história da doença. A falta de recursos e acesso limitado a serviços de saúde contribuem para a persistência da hanseníase como um problema de saúde pública. Portanto, é imperativo que políticas públicas e intervenções de saúde sejam implementadas de forma a abordar não apenas os aspectos

clínicos da doença, mas também suas determinantes socioeconômicas. A eliminação da hanseníase como um problema de saúde pública no Brasil requer um compromisso contínuo do governo e de organizações de saúde. Isso envolve a implementação de estratégias eficazes de prevenção, detecção precoce e tratamento, além da garantia de acesso a cuidados de saúde de qualidade. Investir em programas de educação e sensibilização pública é igualmente crucial para combater o estigma associado à doença e promover uma compreensão mais profunda da hanseníase entre a população geral. A hanseníase, com sua complexa interação entre fatores epidemiológicos, socioeconômicos e de saúde, permanece um desafio significativo no Brasil. A pandemia de COVID-19 destacou ainda mais a necessidade de abordagens integradas e resiliência nos sistemas de saúde para lidar com a doença de maneira eficiente e humanitária. Garantir o acesso a tratamentos adequados e recursos de saúde é essencial para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com hanseníase e para avançar em direção à meta de eliminação dessa doença como um problema de saúde pública no país.

O agente etiológico responsável pela infecção da hanseníase é o bacilo *Mycobacterium leprae* que possui afinidade por células cutâneas, nervos periféricos e se multiplica de forma lenta no organismo, acometendo principalmente pessoas em situação de pobreza e grupos sociais vulneráveis e marginalizados (NERY JS, et al., 2019). O contágio acontece através do contato direto e prolongado com um indivíduo infectado nas formas multibacilares, e que não esteja em tratamento (BRASIL, 2020). O seu tratamento é realizado através da Poliquimioterapia (PQT) baseado no número das lesões apresentadas pelo paciente sendo classificada quanto a seu manejo operacional em: paucibacilar, até cinco lesões e com duração de 06 meses de tratamento, e multibacilar, mais de cinco lesões e 12 meses de tratamento. Entretanto, durante ou após o tratamento o indivíduo pode desenvolver as reações hansênicas ou estados reacionais que são reações imunológicas que acometem principalmente aqueles que apresentam as formas multibacilares, sendo capazes de desenvolver incapacidades e deformidades (BRASIL, 2019). Essas características

evolutivas da hanseníase associada à baixa condição socioeconômica do doente e sua família geram dificuldades no cumprimento de medidas preventivas, seja pela busca da sobrevivência, aglomeração domiciliar ou restrição de insumos de higienização e alimentares (UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS, 2020). A ausência de condições de vida digna pode aumentar as chances para o adoecimento e agravamento de doenças pré-existentes, onde há séculos na humanidade, existe uma relação entre pobreza e adoecimento por hanseníase.

Pessoas com hanseníase enquadraram-se dentro das comorbidades, para COVID-19 principalmente quando submetidas ao tratamento da reação hansênica com corticóides, esse medicamento foi usado em larga escala por pessoas acometidas por COVID-19, tendo seu estoque reduzido na unidade básica de saúde, desta forma prejudicando outros pacientes com outras patologias que faziam uso destes medicamentos. (SOUZA ACM, et al., 2020).

A OMS em 1991 propôs a eliminação da hanseníase até o ano 2000, a partir daí iniciou o Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase, onde foram implantadas várias ações a nível municipal e estadual, tais como implementação de políticas de tratamento ambulatorial com oficialização da Poliquimioterapia (PQT), campanhas e diretrizes para controle da doença, diagnóstico e tratamento para todos os casos novos, com ênfase no diagnóstico precoce (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1991).

Muitos países conseguiram erradicar a doença, porém, o Brasil está entre os países que fracassaram na eliminação da Hanseníase, mesmo tendo se empenhado bastante, estendendo a proposta para o ano de 2010 e posteriormente para 2020, porém com o cenário de pandemia pela COVID-19 trouxe ainda mais dificuldades para alcançar tal objetivo (RIBEIRO MDA, et al., 2018). Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que no ano de 2019 foram notificados 23.612 casos novos de hanseníase no Brasil, destes, 78,2% foram classificados como multibacilares e 21,8% como paucibacilares, apresentando maior

frequência da forma mais contagiosa. Ainda do total de casos novos, 82% foram avaliados de acordo com o Grau de Incapacidade Física (GIF), onde 10% dos casos foram diagnosticados como grau 2, 29,3% como grau 1 e 60,7% não apresentaram nenhum GIF (BRASIL, 2020). Em virtude das possíveis consequências ocasionadas pela patologia e das intervenções que visam o controle nos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS), como: detecção oportuna de novos casos, tratamento com o esquema poliquimioterápico, prevenção de incapacidades e acompanhamento dos contatos domiciliares, a medida primordial para atingir a meta de diminuição dos níveis endêmicos da hanseníase no Brasil possui como fundamento a organização de uma rede de atenção através da manutenção da atenção especializada nos níveis secundário e terciário (BRASIL, 2019).

A hanseníase constitui uma doença que requer tratamento completo e sem interrupção, evitando assim, deformidades e incapacidades físicas permanentes. O enfrentamento de tal doença é prioridade para o Ministério da Saúde, visando sua eliminação como problema de saúde pública, através de estratégias de ação como a detecção precoce de casos e o exame de contatos, prevenindo a evolução da patologia (BRASIL, 2016).

Com a pandemia por COVID-19 houve mudanças na vida das pessoas para adequação da nova realidade vivenciada mundialmente, no intuito de conter a disseminação da doença o que em demasidamente afetará também, outros agravos, inclusive a estratégia de eliminação da hanseníase (UNIVERSIDADE ABERTA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 2020). Assim, o

distanciamento social e redução dos atendimentos em Saúde em virtude da pandemia, fez com que muitos pacientes tivessem seus tratamentos cancelados ou até adiados aumentando a taxa de contaminação da doença (FACCHINI NETO E, 2020).

Segundo informações fornecidas pela (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA, 2020) , durante a pandemia, surgiram denúncias referente a escassez de medicamentos para a continuidade dos tratamentos já iniciados, no qual após esse início o paciente deixa de transmitir a doença, mas caso ocorra a interrupção do uso da medicação o mesmo voltará a transmitir acarretando também em piores e complicações. Avanços nos estudos e trabalhos científicos acerca do novo coronavírus possibilitaram a identificação de grupos na população que são mais vulneráveis para desenvolver formas graves da doença, dentro deste grupo estão idosos, pessoas com comorbidades e imunossuprimidos, considerando que grande parte das pessoas acometidas pela hanseníase são idosos, possuem outras doenças crônicas, utilizam medicamentos que levam à imunossupressão, sendo enquadradas no grupo de risco e necessitam de atenção especial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA, 2020). Desta forma, a assistência a essas pessoas deve ser integral, durante a pandemia da COVID-19.

Diagnósticos de – Hanseníase (por ano)

Ano	Média	Desvio padrão	Mediana
2001	4222.67	466.15	4104.5
2002	4592.67	531.88	4682.0
2003	4907.25	596.95	4950.5
2004	4795.00	606.84	4704.5
2005	4729.25	455.42	4699.0
2006	4354.25	470.84	4353.5
2007	3924.58	401.68	3863.0
2008	3956.83	472.91	3881.5
2009	3762.75	367.02	3785.5

Ano	Média	Desvio padrão	Mediana
2010	3553.00	358.25	3509.5
2011	3457.75	348.75	3441.5
2012	3408.17	469.17	3347.5
2013	3188.50	313.37	3191.5
2014	3203.83	328.71	3195.5
2015	3004.58	245.69	3002.0
2016	2694.17	263.69	2661.0
2017	2910.50	289.97	2892.0
2018	3064.33	343.24	3070.5
2019	3048.33	282.16	3098.5
2020	1982.17	544.43	1902.0
2021	2006.92	239.31	2026.5
2022	74.25	171.68	11.5

Lesões cutâneas – Hanseníase (por ano)

Ano	Média	Desvio padrão	Mediana
2001	3926.58	855.48	3695.0
2002	10801.50	1813.38	10579.0
2003	19578.92	2040.85	19368.0
2004	20779.42	1794.23	20419.5
2005	21405.25	2373.50	20748.0
2006	21045.83	2089.68	20804.5
2007	21459.50	1836.81	20828.0
2008	23935.42	2448.28	23669.0
2009	22517.67	2338.29	22903.5
2010	21866.92	1979.10	21669.0
2011	22294.33	1855.21	22178.5
2012	22220.17	2677.93	21768.0
2013	20845.58	1903.58	20906.5
2014	21014.08	2144.55	21243.0
2015	20690.75	1797.61	20558.5
2016	18827.50	1643.67	18207.5
2017	19848.42	1799.63	19709.5
2018	21340.42	2425.37	21067.5
2019	20231.92	2034.03	20628.5
2020	13783.17	3536.12	14260.5
2021	14901.83	1656.41	14987.0
2022	514.33	1209.37	85.5

Contatos registrados – Hanseníase (por ano)

Ano	Média	Desvio padrão	Mediana
2001	7183.42	664.57	7028.5
2002	10806.75	1569.35	11192.0
2003	15649.08	1830.35	15833.5
2004	15843.08	2033.84	15358.5
2005	15958.83	1706.86	15706.0
2006	15039.00	1785.12	14872.5
2007	13642.08	1349.29	13430.0
2008	14098.92	1745.48	13894.0
2009	13529.33	1305.46	13476.5
2010	12460.75	1261.61	12308.5
2011	11771.58	1295.24	11966.0
2012	11313.92	1584.86	11028.5
2013	10463.92	1101.09	10474.0
2014	10497.58	1281.22	10373.5
2015	9746.33	815.43	9606.5
2016	8737.42	938.29	8640.0
2017	9704.25	1077.86	10008.0
2018	9784.00	1114.36	9952.0
2019	9188.75	941.13	9387.0
2020	5490.67	1694.17	5133.5
2021	5063.00	619.15	5208.0
2022	178.50	415.79	35.0

Taxa de mortalidade – Hanseníase (por ano)

Ano	Média	Desvio padrão	Mediana
2008	1.02	0.57	1.04
2009	1.05	0.48	1.10
2010	1.38	0.81	1.00
2011	1.10	0.46	1.02
2012	0.92	0.43	1.10
2013	1.45	0.52	1.49
2014	1.55	0.51	1.38
2015	1.42	0.74	1.44
2016	1.45	0.47	1.50
2017	1.66	0.26	1.59
2018	1.57	0.60	1.53
2019	1.48	0.81	1.30
2020	2.23	1.25	2.08
2021	1.78	1.03	1.96
2022	3.06	0.81	3.15

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Analisando os dados de notificações de casos de hanseníase entre os anos de 2001 e 2020, observamos uma tendência de declínio nos números. Essa queda é especialmente evidente nos três primeiros gráficos, que representam a notificação de casos, busca ativa de comunicantes e o tipo de hanseníase encontrada com base no número de lesões. Cabe ressaltar que, na nomenclatura utilizada para classificar os pacientes portadores de hanseníase, temos os paucibacilares, com menos de cinco lesões, e os multibacilares, com mais de cinco lesões. Essa aparente redução no número de casos notificados pode ser interpretada como uma “pausa” nos serviços de atendimento aos pacientes portadores de hanseníase pelo SUS. Durante o período de pandemia, o SUS concentrou seus esforços e recursos na resposta emergencial à crise sanitária, o que pode ter afetado a detecção e notificação de casos de hanseníase. No entanto, um dado preocupante emerge no último gráfico analisado: acentuou-se o aumento na taxa de mortalidade por hanseníase em território nacional durante o mesmo período da pandemia. Esse aumento indica que, mesmo com uma possível redução na notificação de casos, os pacientes que já estavam em tratamento ou que foram diagnosticados com hanseníase durante a pandemia enfrentaram uma situação mais grave da doença, resultando em óbitos. Essa elevação na taxa de mortalidade pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a interrupção ou adiamento de tratamentos devido às restrições e limitações impostas pela pandemia.

Além disso, a escassez de medicamentos e recursos de saúde direcionados à hanseníase pode ter contribuído para esse cenário preocupante. A análise dos dados evidencia que a pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo na dinâmica dos procedimentos relacionados à hanseníase no âmbito do SUS no Brasil. A queda na notificação de casos pode representar uma interrupção temporária nos serviços de atendimento aos pacientes com hanseníase devido à centralização dos esforços na resposta à pandemia. No entanto, o aumento alarmante na taxa de mortalidade por hanseníase durante o mesmo período é um indicador de que a pandemia afetou de forma negativa o tratamento e o controle da doença. A interrupção de tratamentos, a falta de medicamentos e o adiamento de cuidados médicos podem ter contribuído para essa situação preocupante. Portanto, é crucial que as autoridades de saúde revelem atenção especial à continuidade do tratamento e ao acesso a medicamentos dos pacientes com hanseníase. Além disso, estratégias de prevenção, detecção precoce e tratamento eficaz devem ser priorizadas para evitar agravos e óbitos relacionados à hanseníase no Brasil.

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS

A diminuição significativa no número de notificações de diagnósticos de casos de hanseníase, assim como outros indicadores abordados graficamente, é um alerta importante para as consequências da subnotificação durante o período da pandemia de COVID-19. Esse fenômeno suscita a necessidade de realizar novos estudos que investiguem as possíveis sequelas de uma coinfeção entre o *Mycobacterium leprae* (agente causador da hanseníase) e o SARS-CoV-2. A subnotificação de casos de hanseníase, bem como de outras condições de saúde, representou uma preocupação crítica que se originou da restrição dos atendimentos nas redes de saúde durante a pandemia. A priorização dos recursos e esforços no combate à COVID-19 pode ter levado a uma redução na detecção e notificação de casos de hanseníase. Para compreender plenamente os efeitos dessa subnotificação e das possíveis interações entre a hanseníase e a COVID-19, é necessário conduzir estudos

adicionais. Essas pesquisas podem explorar questões como a influência da COVID-19 na progressão da hanseníase, as complicações resultantes da coinfeção e a eficácia das medidas de controle da hanseníase durante a pandemia. Além disso, é fundamental avaliar o impacto da subnotificação de casos de hanseníase nas estratégias de saúde pública e nas metas de eliminação da doença. O acesso a tratamento adequado e o diagnóstico precoce são elementos cruciais na prevenção de incapacidades e deformidades associadas à hanseníase.

Portanto, novos estudos que investiguem as consequências da subnotificação e da possível coinfeção entre *M. leprae* e SARS-CoV-2 serão necessários para um melhor entendimento dos desafios enfrentados pela população acometida por hanseníase durante a pandemia a fim de desenvolver estratégias eficazes de controle da enfermidade no contexto da COVID-19. Essas pesquisas podem fornecer insights valiosos para orientar políticas de saúde e ações destinadas a mitigar os impactos negativos sobre a saúde da população afetada.

REFERÊNCIAS

Brasil. Ministério da Saúde. (2016). Diretrizes para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública. Brasília: Ministério da Saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. (2019). Estratégia de Enfrentamento da Hanseníase 2019/2022.

Brasil. Ministério da Saúde. (2021). Boletim Epidemiológico de Hanseníase 2021. Disponível em:

https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/setembro/8/boletim_hanseníase_internet-2.pdf Brasil. Ministério da Saúde. (2021). Guia de Vigilância em Saúde. (5a ed.), Ministério da Saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. (2008). Vigilância em Saúde: situação epidemiológica. FACCHINI NETO E. (2020). Responsabilidade médica em

tempos de pandemia: precisamos de novas normas?. Revista IBERC, 3(2), 93-124.

NERY JS, et al. (2019). Socioeconomic Determinants of Leprosy New Case Detection in the 100 Million Brazilian Cohort: a Population-Based Linkage Study. Lancet Global Health, 7, e1226-e1236.

OMS lança novo roteiro 2021-2030 para as Doenças Tropicais Negligenciadas. Disponível em: <https://www.sbmt.org.br/portal/omslanca-novo-roteiro-2021-2030-para-asdoencas-tropicaisn>

SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOLOGIA. (2020). Ministério da Saúde alerta que faltará medicamentos para hanseníase no Brasil. Disponível em: <http://www.sbhansenologia.org.br/noticia/ministerio-da-saude-alerta-quefaltaramedicamentos-para-han>

SOUZA ACM, et al. (2020). Os ensinamentos da luta contra a hanseníase para o enfrentamento da COVID-19. Cadernos do Morhan, 76p.

UNIVERSIDADE ABERTA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. (2020).
Organização

Mundial de Saúde declara pandemia do novo Coronavírus. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandem> UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. (2020). Open letter on COVID-19 and leprosy to the UN Member States. Disponível em: http://www.sbhansenologia.org.br/upload/files/Carta_aos_governos.pdf. Acesso em, 22 jun. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2020). Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV). Disponível em:

[https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihremergency-committ ee- on-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihremergency-committ ee- on-novel-coronavirus-(2019-ncov)). Acesso em: 10 jun. 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2020). Recomendações sobre hanseníase e COVID-19. Disponível em: https://www.nhrbrasil.org.br/images/Recomenda%C3%A7%C3%B5es_OMS_ILLEP_e_GPZL_para_Covid-19.pdf. Acesso em: 02 dez. 2020.

ANEXOS

Mapeamento dos indicadores epidemiológicos de hanseníase no Brasil

Bibliotecas utilizadas:

```
library(sf)
library(rnaturalearth)
library(rnaturalearthhires)
library(rnaturalearthdata)
library(rgeos)
library(ggspatial)
library(ggrepel)
library(tidyverse)
library(reshape2)
library(stats)
library(plotly)
library(psych)
library(fBasics)
library(kableExtra)
```

Dados importados para as variáveis “dfmes” e “dfcity”

```
#dfmes <- readxl::read_excel('dados.xlsx')
#dfcity <- readxl::read_excel('dados.xlsx', sheet = 2)
```

Formato dos dados

ID_municipio	Municipio_de_notificacao	Estado	Latitude	Longitude	Frequencia	Num_doses	Lesoes_cutaneas	Contato_registrado	Contato_examinado
110001	Alta Floresta d'Oeste	Rondônia	-11.93	-62.00	464	1649		1731 1363	1079
110037	Alto Alegre dos Parecis	Rondônia	-12.13	-61.86	301	2592		1527 1140	1061
110040	Alto Paraíso	Rondônia	-9.71	-63.32	83	579		251 216	149
110034	Alvorada d'Oeste	Rondônia	-11.35	-62.28	161	797		503 474	402
110002	Ariquemes	Rondônia	-9.91	-63.04	2372	9592		6262 6049	4497
110045	Buritis	Rondônia	-10.21	-63.83	769	2684		1404 2098	1558

ID_municipio	Municipio_de_notificacao	Estado	Latitude	Longitude	Internacoes	Dias_permanencia	Media_permanencia	Obitos	Taxa_mortalidade
110001	Alta Floresta d'Oeste	Rondônia	-11.93	-62.00	101		816	8.1	0
110037	Alto Alegre dos Parecis	Rondônia	-12.13	-61.86	43		239	5.6	0
110040	Alto Paraíso	Rondônia	-9.71	-63.32	51		320	6.3	0
110034	Alvorada d'Oeste	Rondônia	-11.35	-62.28	30		278	9.3	0
110002	Ariquemes	Rondônia	-9.91	-63.04	305		2193	7.2	0
110045	Buritis	Rondônia	-10.21	-63.83	96		454	4.7	0

Mes_diagnostico	Frequencia	Num_doses	Lesoes_cutaneas	Contato_registrado	Contato_examinado	Ano
Janeiro	4057	2876	2884	6710	4441	2001
Fevereiro	4080	3026	3198	6993	4710	2001
Março	4784	3082	3650	8121	5852	2001
Abril	4111	3044	3263	6933	4676	2001
Maior	4725	3044	3740	7773	5564	2001
Junho	3953	3271	3289	6581	4480	2001

Mes_processamento	Ano	Internacoes	Dias_permanencia	Media_permanencia	Obitos	Taxa_mortalidade
Janeiro	2008	283	5998	21.2	3	1.06
Fevereiro	2008	420	6519	15.5	3	0.71
Março	2008	329	7182	21.8	1	0.30
Abril	2008	387	7017	18.1	4	1.03
Maior	2008	357	6703	18.8	0	0.00
Junho	2008	358	6875	19.2	4	1.12

Ano diagnostico	Frequencia	Num_doses	Lesoes_cutaneas	Contato_registrado	Contato_examinado	2021
22549	81062	168192	57186		27583	
2022	606	186	4214		1462	169

UF	Frequencia	Num_doses	Lesoes_cutaneas	Contato_registrado	Contato_examinado
Rondônia	21597	124827	77198	60783	46870
Acre	5663	39957	38346	22863	10822
Amazonas	18159	95382	74057	60216	37201
Roraima	4338	21966	37339	16321	9307
Pará	98481	552186	477159	337133	193443
Amapá	3945	22786	28624	15179	5934

Estatísticas descritivas por período

Estatística descritiva I - Hanseníase (2001-2022)

	Média	Desvio padrão	Mediana
Frequência	3401.90	1156.32	3433.5
Número de doses	19966.04	11513.75	25337.0
Lesões cutâneas	18355.89	6270.60	20280.0
Contato registrado	10734.14	4040.67	10768.0
Contato examinado	7162.54	2495.51	7772.0

Estatística descritiva II - Hanseníase (2008-2022)

	Média	Desvio padrão	Mediana
Internacoes	374.50	104.42	383.00
Dias de permanência	4482.87	1938.57	3655.00
Média de permanência	11.97	3.94	10.50
O'bitos	5.23	2.43	5.00
Taxa de mortalidade	1.48	0.79	1.42

¹Mestranda em Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), enfermeira no ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle

²Orientador(a): Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ

³Orientador(a): Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal Fluminense/UFF

⁴Orientador(a): Doutor em Epidemiologia em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/ENSP.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha

áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!